

KOVUL O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH

¹Musurmonova Nilufar, ²Sharipova Shahnoza

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Biologiya yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196997>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kovul o‘simligining O‘zbekistonda tarqalishi, zamonaviy tibbiyotdagi o‘rni, kimyoviy tarkibi, organik va noorganik moddalari hamda vitaminlar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: kovul, rezavor meva, rutin, saponin, alkaloid.

Аннотация. В статье представлена информация о растении *panicum cappararis spinosa*, о распространении в Узбекистане, его роли в современной медицине, химическом составе, органических и неорганических веществах.

Ключевые слова: *panicum cappararis spinosa*, ягоды, rutin, сапонин, алкалоид.

Abstract. This article provides information about the *panicum cappararis spinosa* plant. Particularly, about distribution in Uzbekistan, its role in modern medicine, its chemical composition and about organic and inorganic substances as well as vitamins.

Keywords: *panicum cappararis spinosa*, berries, rutin, saponin, alkaloid.

Kovul, kovar (*Capparis spinosa* L.) - kovuldoshlar oilasiga mansub yarim buta. Poya va shoxchalari yotiq, bargi tuxumsimon, guli yirik, oq yoki och pushti. Mevasi qizil etli, ko‘p urug‘li. Kovul yerbag‘irlab o‘sovchi bo‘yi 2-2,5 m ga yetadigan, ko‘k poyali o‘simlik hisoblanadi. Qisqa bandli guli barg qo‘ltig‘ida joylashgan. Iyul-avgust oylarida meva ko‘sakchasi pishib yoriladi. Kovul ildizlari turli to‘siqlarni eritib o‘ziga yo‘l ochuvchi kislota ajratib chiqaradi. Shuning uchun asfaltlangan va betonli joylarda ham o‘tib chiqadi. Bu ajoyib o‘simlik o‘shish sharoiti eng noqulay joyni tanlagan. Shu bilan birga kovul shiraga boy o‘simlik hisoblanadi. May oyi o‘rtalaridan to noyabrgacha gullaydi. Asalga o‘xshash shira ajratadi. Poyasi tikonli, shoxlangan. Tuksiz yoki siyrak tukli bo‘ladi. Gullari oq. Gullash mavsumi avvalida foydali gullari asosida allergiyadan aziyat chekuvchilar uchun qaynatma sifatida tavsiya qilish mumkin. O‘simlik tarkibida rutin, Vitamin C, qand hamda yod birikmasi va boshqa moddalar uchraydi. Shu bilan birga oqsillar, karbon suvlari, efir moylari kabi organik moddalar va Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Zn, Cu, Mn kabi biogen elementlar mavjud.

1-rasm. Kovul o‘simligining gullari

Qrim, Kavkaz, O‘rta Osiyo, Shimoliy Afrika va O‘rta dengizning toshloq yerlarida ko‘p tarqalgan. Janubiy Yevropada ekiladi. Kovulning g‘unchasi, mevasi sirkalab yoki tu‘zlab ovqatga solinadi. Mevasida 18% oqsil moddalar, 36% cha moy bor. Cho‘l va adirlarda, yo‘l bo‘ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o‘sadigan kovul ko‘p urug‘li rezavor bo‘lib, mevalari

etdor, uzunligi 2 smga boradi. Iyul-avgust oylarida urug‘lari pishadi. Bu dorivor o‘simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 % uglevodlar, 150 mg askorbin kislotasi, 3,75 % moy, ildiz po‘stlog‘ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kovar o‘simligi tabiiy holda O‘rtayer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O‘rta Osiyoda, shu jumladan, O‘zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan. Bu o‘simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Aljir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo‘lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O‘simlikning nomi Erondagi Dashti-Kavir cho‘li bilan bog‘liq holda atalgan. Chunki kovul bu hududlarda eng ko‘p uchraydigan o‘simlik sifatida ajralib turadi. Kovul dorivor o‘simlik bo‘lishi bilan bir qatorda oziq-ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g‘unchalari, g‘unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda «kaperslar» nomi bilan mashhur dori-darmon ko‘rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabarra nomlari bilan atashadi hamda o‘simlik organlari qo‘shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste‘mol qilishadi [1].

2-rasm. Kovul o‘simligi yetilgan mevasi

May-avgust oylarida ochilmagan g‘unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog‘ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po‘stlog‘i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60°C haroratda quritiladi. Po‘stlog‘idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta‘sirga ega. Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po‘stlog‘i og‘rigan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba‘zan ochiq yiringli yaralarga qo‘yilganda antiseptik ta‘sir qiladi. Bundan tashqari o‘simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Ildiz po‘stlog‘idan nastoyka tayyorlash uchun 20 g shilib olingan po‘stlog‘i ustiga 0,5 l qaynagan suv quyiladi, 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga uch mahal ovqatdan oldin yarim stakandan ichiladi [2]. Kovul shifobaxsh o‘simligining dasturxondagi ahamiyati: Kovulning g‘unchasidan tayyorlangan marinat fransuzlarning xushxo‘r, ta‘mi kishiga huzur bag‘ishlaydigan taomi hisoblanadi. G‘uncha, meva va mayin novdalarini sirkalab ziravor sifatida ishlatish mumkin. Kovul taom va pishiriqlar tayyorlashda ko‘p qo‘llaniladi. Kovulning bu xususiyatlarini, sihat-salomatlikka foydasi bisyorligini aksariyat insonlar bilmaydi. Kovulning yashil g‘unchalari ta‘mi unchalik yaxshi emas, biroz achchiqroq. Ammo unga ishlov berilgandan keyin bu ta‘m yuqoladi. Tuzlangan va marinatlangan kovul go‘shli taomlarga, salatlarga qo‘shib iste‘mol qilinadi. Kovul g‘umbaklari qurigach iliq holdagi zaytun moyi, jambil, zirk kabi ziravorlar qo‘shilib, so‘ng bu omixta suv hammomida 10 daqiqa ushlab turiladi. Mazasi va hidi saqlanishi uchun kovulni taom tayyor bo‘lishidan bir necha daqiqa oldin solish lozim.[3]

Kovul o‘zining shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Xususan xalq tabobatida bir qator kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Xalq tabobatida giyohning pishgan mevalari, barglari, novda va ildiz po‘stlog‘i ishlatiladi. Kovul bargi bosh og‘riganda, qobiqlari qora jigar(taloq)ni

davolashda, ildiz va barglaridan tayyorlangan malham chipqon va boshqa yaralarni tuzatishda ishlatilib kelingan [4].

Quritilgan ildiz po‘stlog‘idan 2 choy qoshiq olinib ustiga bir stakan suv quyiladi hamda past olovda 10-15 minut qaynatiladi. Sovitilgan qaynatmasi kuniga uch mahal 1 oshqoshiqdan ichiladi.

Qandli diabet kasalligida quritib maydalangan novda va barglaridan 1 oshqoshiq olinib, ustiga 200 ml suv qo‘yiladi hamda 4-5 minut qaynatiladi. Sovitilgan qaynatmasi kuniga 3-4 mahal 2 oshqoshiqdan ichiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бобохонов, М., & Хуррамова, М. (2024). Dorivor chakandani o‘sish sharoitlari va ko‘paytirish usullari. *NRJ*, 1(2), 180-183
2. Sodikova, D. G., Xalmuratov, M. A., Hamroyeva, M. K., Mardonov, S. U., & Toshmirov, S. E. (2024). Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboretum. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 105, p. 06003). EDP Sciences.
3. Nabavi, S. F., Maggi, F., Daglia, M., Habtemariam, S., Rastrelli, L., & Nabavi, S. M. (2016). Pharmacological effects of *Capparis spinosa* L. *Phytotherapy Research*, 30(11), 1733-1744.
4. Vahid, H., Rakhshandeh, H., & Ghorbani, A. (2017). Antidiabetic properties of *Capparis spinosa* L. and its components. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 92, 293-302.